

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕКИНГА
ЛОКАЦИИ В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ
ОСВЕЩЕННОСТИ**

**EXPLORING APPROACHES TO IMPLEMENTING LOCATION
TRACKING IN AUGMENTED REALITY IN LOW-LIGHT CONDITIONS**

ПЕТРАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
*ассистент,
Севастопольский государственный университет.*
БЛАНК ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ,
*студент,
Севастопольский государственный университет.*

PETRAKOV VASILIIY ALEKSANDROVICH,
*assistant,
Sevastopol state University.*
BLANK FEDOR ALEKSEEVICH,
*student,
Sevastopol state University.*

В статье представлен опыт комбинирования технологий Unity3D и Immersal в целях разработки приложения, реализующего технологию indoor-навигации. Рассмотрен этап подготовки необходимых для корректной работы приложения карт распознавания, представлено автоматизированное решение сборки карт распознавания. Выделены основные недостатки оптического трекинга в реализации Immersal, приведены варианты решения озвученных проблем. В результате разработан мини проект, использующий технологию трекинга поверхности и изображений для навигации в indoor-помещениях посредством использования схематичной 3D-модели помещения, а также размещенных по пространству маркеров изображений необходимых для локализации.

The article presents the experience of combining Unity3D and Immersal technologies in order to develop an application implementing indoor navigation technology. The stage of preparation of recognition cards necessary for the correct operation of the application is considered, an automated solution for the assembly of recognition cards is presented. The main disadvantages of optical tracking in the implementation of Immersal are highlighted, and solutions to the voiced problems are given. As a result, a mini-project has been developed using surface and image tracking technology for navigation in indoor spaces through the use of a schematic 3D model of the room, as well as image markers placed in the space necessary for localization.

Ключевые слова: AR, Augmented reality, дополненная реальность, indoor-навигация, сканирование, оптический трекинг, Unity3d, Immersal, разработка.

Key words: AR, Augmented reality, augmented reality, indoor navigation, scanning, optical tracking, Unity3d, Immersive, development.

Россия стремится стать технологическим лидером к 2035 году, о чем говорит национальная технологическая инициатива. Кроме того, в список основных, междисциплинарных и сквозных технологий, согласно программе «Цифровая экономика РФ» вошли технологии дополненной и виртуальной реальности [1]. Консалтинговое агентство PWC в материалах «Eight emerging technologies and six convergence themes you need to know about» выделило несколько инновационных и ключевых для бизнеса технологий, в этот список вошли виртуальная и дополненная реальность [2].

Дополненная реальность подразумевает возможность размещения цифровых объектов в реальном пространстве посредством использования специальных технологий трекинга, которые позволяют определять местоположение пользователя в реальном пространстве.

Технологии трекинга бывают маркерные и безмаркерные. Маркерные технологии трекинга используют в качестве зацепки специальный маркер – изображение, фигуру, локацию, геолокацию и др. Безмаркерные технологии посредством использования алгоритмов, основанных на нейронных сетях, позволяют расположить цифровой контент на ровной поверхности (пол, стена). Технологии трекинга локации подразумевают возможность распознавания камерой устройства местонахождения пользователя по оптическим данным. Предварительно производится сканирование локации для построения карт распознавания, это подразумевает использование метода фотограмметрии. Фотограмметрия позволяет произвести с использованием нескольких фотографий с разных ракурсов и расстояний карту распознавания локации.

Все чаще и чаще можно увидеть приложения, использующие трекинг локации для реализации навигационного помощника для поиска корректного пути до нужной точки в помещениях. Например, приложение «Перекресток. Едалов» (рис. 1). Данное приложение использует технологию дополненной реальности для прокладки оптимального маршрута до выбранного товара [3].

Рис. 1. Скриншот из приложения «Перекресток. Едалов».

Подобные приложения помогают пользователю находить нужные точки быстро, кроме того, для бизнеса это отличная возможность удерживать пользователя дольше при помощи специальных механик игрофикации, бонусной системы.

Существует большое количество плагинов и алгоритмов реализации различных технологий трекинга. Перед разработчиком часто стоит выбор, какую технологию целесообразнее использовать для решения конкретной задачи [4].

Целью данного исследования стал поиск наиболее оптимального решения для реализации indoor-навигации в помещениях, которые имеют оптические сложности. В начале исследования был выбран плагин Immersal для реализации навигации внутри помещений.

Immersal – это компания, занимающаяся разработкой технологий дополненной реальности, которые помогают реализовывать приложения с трекингом локаций.

Для использования функциональных возможностей плагина Immersal необходима регистрация на портале разработчиков Immersal. Данный портал предоставляет всю необходимую документацию, токен разработчика, а также возможность просмотра карт распознавания отсканированных локаций и выкачку всех необходимых материалов для разработчика (рис. 2).

Map id	Name	Status	Images	Sharing	Latitude	Longitude	SDK	Creator ID	Created	Downloadable files
33496	InterLabelPoint	done	250	private	45.35222	49.84925	1.13.1	4149	2021-08-27 10:56:43	InterLabelPoint.bytes InterLabelPoint.scene.obj InterLabelPoint.scene.obj InterLabelPoint.texture.png
33430	ZooFurnObject1	done	299	private	45.39127	49.85001	1.13.1	4149	2021-08-26 14:54:28	ZooFurnObject1.bytes ZooFurnObject1.scene.obj ZooFurnObject1.scene.obj ZooFurnObject1.texture.png
33408	ZooFurnObject1	done	250	private	45.38128	49.84951	1.13.1	4149	2021-08-26 14:51:13	ZooFurnObject1.bytes ZooFurnObject1.scene.obj ZooFurnObject1.scene.obj ZooFurnObject1.texture.png

Рис. 2. Веб-панель разработчика Immersal.

Для построения карт распознавания используется специальное приложение Immersal-Маркер. С использованием этого приложения производится фотографирование локации с разных ракурсов, разных расстояний. При этом, чем больше фотографий, тем более точная карта распознавания будет построена.

Специальные алгоритмы от компании Immersal на основе многих фотографий локации строят карту распознавания (рис 3).

Рис. 3. Пример карты распознавания.

Для апробации возможностей и качества трекинга локации от компании Immersal была выбрана локация. Предварительно были созданы карты распознавания локации с использованием доработанного приложения ImmersalMapper. Стандартное приложение Immersal-Маркер подразумевает ручное фотографирование локации, что не является удобным. Именно поэтому в исходный код ImmersalMapper была внесена доработка с целью автоматизации

процесса фотографирования без стандартных ограничений по количеству снимков. Доработанное приложение позволяет указать нужное количество снимков и начать интервальное фотографирование. Дополнительно благодаря приложения можно увидеть предварительное облако точек карты распознавания локации (рис. 4).

В результате работы доработанного ImmersalMapper на сервера для обработки отправляется набор фотографий, объединенных общим названием локации. После обработки специальными алгоритмами можно получить карту распознавания для дальнейшего использования в движке Unity. Данная карта распознавания представляет собой файл формата bytes (рис. 2), содержащий весь необходимый поток данных для распознавания.

Рис. 4. Приложение для автоматического сканирования.

С использованием полученных карт распознавания, а также движка разработки интерактивных приложений Unity, было разработано приложение для реализации indoor-навигации.

Unity – это игровой движок, который позволяет создавать игры и интерактивные приложения, дает возможность добавлять функциональность AR для улучшенного взаимодействия пользователя с контентом посредством размещения материалов в дополненной реальности в реальном мире.

Плагин Immersal для Unity содержит в себе инструменты для разработчика, реализующие распознавание локации с использованием карт распознавания. Для корректной работы плагина необходимо указывать токен разработчика. Кроме того, данная технология зависит от ARCore и ARKit, что частично сужает список устройств, на которых может быть запущено приложение, поскольку не все устройства поддерживают ARCore/ARKit.

Протестировав получившиеся приложения были выделены основные недостатки оптического трекинга:

- сильная зависимость от деталей. Оптический трекинг плохо работает в случае наличия одноцветных стен;
- плохая работа оптического трекинга в условиях плохой освещенности;
- плохая работа оптического трекинга в условиях наличия бликовых поверхностей и интенсивного освещения;
- плохая работа оптического трекинга в условиях наличия одинаковых точек на карте распознавания.

С учетом исследованных технологий и вышеописанных ограничений, было принято решение реализовать поставленную цель на основе технологии распознавания изображений.

В локации, выбранной для навигации, с периодичностью в 50 метров, а также на каждом перекрестке были размещены маркеры изображения. Каждому маркеру соответствует координата помещения.

Локация схематически, но при этом приблизительно в полном соответствии с масштабом была смоделирована в 3D пакете.

Для 3D-модели были подобраны полупрозрачные текстуры. Каждому маркеру в реальном мире было подобрано соответствие на 3D-схеме.

Алгоритм работы с приложением подразумевает:

- пользователь подходит к ближайшему маркеру, наводит камеру на маркер, в дополненной реальности появляется 3D-схема локации с горящей точкой, обозначающей текущее положение пользователя, а также подсказками по помещениям;
- с помощью механики свайпа пользователь может управлять положением 3D-схемы и искать нужное ему место, ориентируясь на подсказки (названия помещений/объектов);
- выбрав нужное помещение/объект, пользователь подтверждает точку назначения и на 3D-схеме строится маршрут от текущей точки до точки назначения;
- после построения маршрута камера выключается, перед пользователем остается 3D-схема с маршрутом;
- пользователь в любой момент может подойти к любому маркеру, открыть камеру и уточнить свое местоположение и маршрут.

Изначально предполагалось проводить пользователя через все маркеры по пути следования до точки назначения, однако в ходе исследования предварительно были выделены предположения.

– При большом количестве пользователей, возле маркеров будет собираться много людей, которые начинают создавать помехи друг другу, вызывая негативные эмоции, тем самым ухудшая пользовательский опыт.

– Каждый пользователь имеет разные способности ориентации в пространстве, заставляя пользователя сканировать каждый маркер, может возникнуть ситуация, замедляющая его движения к цели, что приведет к негативному пользовательскому опыту;

– Принудительное включение камеры на каждом маркере вызывает увеличение скорости разряда батареи на пользовательских устройствах. Давая пользователям возможность самим принимать решение о необходимости уточнения маршрута, убирается жесткое ограничение со стороны разработчиков для клиента.

Ориентируясь на сделанные выводы, было принято решение обозначать на маршруте точки маркеров, но решение об открытии камеры и уточнении маршрута оставить за пользователем.

В качестве основы для разработки было принято решение использовать игровую платформу Unity, так как для данной платформы существует наибольшее количество решений для разработки кроссплатформенных приложений с использованием технологии дополненной реальности.

Для реализации механики дополненной реальности выбрана Vuforia, так как позволяет использовать распознавание изображений без использования технологий ARCore/ARKit, что дает возможность расширить список пользовательских устройств, поддерживающих разрабатываемое решение, в отличие от использования Immersal, который требует ARCore/ARKit. Навигация реализована с помощью модуля NavMesh от Unity (рис. 5).

Рис. 5. Разработанный прототип приложения.

Разработанный прототип был протестирован и показал чуть лучшие результаты, чем использование Immersal в рамках выбранного помещения с учетом сложности работы оптического трекинга локации в данном помещении.

Таким образом, используя технологии Immersal и Unity было произведено предварительное сканирование локации для построения карт распознавания, затем было разработано приложение для построения indoor-навигации, выделены основные недостатки оптического трекинга локации в помещениях с ограниченными точками распознавания. Для реализации навигации в indoor помещении была использована технология распознавания изображений от компании Vuforia. Данный подход подразумевает расклейку нескольких маркеров изображений для локализации пользователя, как это сделано в приложении «Перекресток. Еда-лов». Разработанный прототип был протестирован, выделены основные плюсы и предварительные опасения, связанные с таким подходом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 г. «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221756/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2 (дата обращения: 21. 03.2023).
2. The Essential Eight technologies: PwC. URL: <https://www.pwc.com/gx/en/issues/technology/essential-eight-technologies.html> (дата обращения: 21.03.2023).
3. Перекрёсток запустил навигацию в магазинах с помощью дополненной реальности. URL: https://new-retail.ru/novosti/retail/perekryestok_zapustil_navigatsiyu_v_magazine_s_pomoshchyu_dopolnennoy_realnosti5591 (дата обращения: 10.04.2023).
4. Шумейко И.П., Абрамович А.Ю., Петраков В.А., Сикорская Я.Е. Сравнительный анализ реализаций трекинга локаций с использованием Easyar и Immersal // Наукосфера. 2021. С. 149-153.

© Петраков В.А., Бланк Ф.А., 2023.